

PEDAGOG FAOLIYATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ag‘ayeva Diyora Zikrilloyevna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagog faoliyatini tashkil etish, pedagog faoliyatiga qo‘yilgan talablar va pedagog faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari haqida ma‘lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar. Pedagog, kasblar, madaniyat, pedagogik mahorat, mustaqil o‘qish, o‘qituvchi faoliyati, o‘quvchi, pedagogik jamoa.

Pedagoglik dunyodagi eng qadimgi kasblardan biridir. Uning ijtimoiy ahamiyati hech qachon kamaymaydi, so‘nmaydi. Pedagoglik kasbi bir qator muhim talablarga javob berishi kerak. Hozirgi davrda, biz mustaqil O‘zbekistonda demokratik huquqiy davlatda faoliyat ko‘rsatadigan pedagog qanday bo‘lishi kerak? Hozirgi zamon pedagogining shaxsi uchun eng muhim asos – bu insonparvarlik yo‘nalishidir. Pedagog juda yuksak darajada umumiy madaniyatga ega odam. U juda ko‘p narsani bilishi kerak, hozirgi zamonda o‘zi o‘qigan fan sohasidagi yutuqlardan, yangiliklardan xabardor bo‘lishi kerak, o‘z o‘quvchilarini har kuni o‘qishga o‘rgatib borishi uchun uzi muntazam o‘qib o‘rganib, o‘z bilimini to‘ldirib, chuqurlashtirib borishi kerak. Demak, pedagog mahoratning asosi o‘z ustida ishlab borishi – mustaqil o‘qishdir.

Fan va madaniyat rivojlanishi ta‘lim-tarbiya ishlarining qay yo‘sinda olib borilishidan kelib chiqadi. Bu falsafiy aqida davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan ijtimoiy qonuniyat hisoblanadi. O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin ta‘lim-tarbiya sohasida, milliy axloq-odobni qayta tiklash borasida, milliy urf-odatlar, turli-tuman an‘analarni joyga qo‘yish, milliy qadriyatlarni yanada rivojlantirish xususida juda keskin va buyuk burulishlar bo‘lgani barchaga ayondir. Davlatning buyuk kelajagi, albatta yoshlarni chuqur bilimli va pokiza odob-axloqli qalb ekanini yoddan chiqarmaslik lozim. Bu katta muammoda mahoratli, bilimli pedagoglarni o‘rni muhim va pedagogik mahorat fanining roli ulkan. «Pedagogik mahorat» fanining predmeti –

pedagogning mahorati, «Pedagogik mahorat» maqsadi – mahoratli pedagogni tarbiyalash.

XV asrlarda Hirotda yashagan atoqli yozuvchi Husayn Voiz Koshifiyning “Futuvatnomai Sultoniyy” nomli risolasida va’z (ma’ruza) o‘qiladigan joyni “ma’raka joyi” deb nomlaydi va “ma’rakaning asosi nima?” – degan savolga “fayz berish va fayz olish” deb javob beradi. “Ma’rakani o‘tkazuvchi qanday hislatlarga ega bo‘lish kerak?” – degan savolga: “Birinchidan: ochiq yuzli bo‘lsin, tabassum qilib tursin. Ikkinchidan: harakatlari yengil, yoqimli bo‘lsin. Uchinchidan: kinoyali, e’tirozli gaplar gapirmasin, hammaga dilu-jonidan duo aytib, hunarini ko‘rsatsin”, - degan. Yana mashhur mutafakkirlardan biri Jaloliddin Rumiyy bo‘lib, uning o‘qigan va’zlarini faqat madrasa o‘quvchilari emas, balki podshohlar, xonlar va boshqa davlatlardan olimlar kelib tinglaganlar. “Uning go‘zal ovozi olamni tutgan, ruhlarga hayot baxsh etgan”, – deb zamondoshlari shoirning notiqlik qobiliyatini yuqori ta’riflaganlar. Bu vaziyatlardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, pedagogik mahorat bevosita pedagogik vaziyatni va faoliyatni mohirlik bilan boshqarishdir.

Pedagogik mahorat asosan o‘qituvchining faoliyatida pedagogik mahoratga erishish uchun maxsus umumlashtira olish qobiliyati, yuqori bilim, yetarli malaka va ko‘nikmalar bo‘lishini talab qiladi.

Pedagogik faoliyatning tarkibiy qismlari: pedagogik faoliyatning maqsadi, obykti, subyekti va vositasi kabi tarkibiy qismlari mavjuddir.

Pedagogik faoliyatning maqsadi - jamiyat tomonidan aniqlanib, belgilab beriladi. Ya’ni aynan shu jamiyat uchun zarur, uning yuksalish va taraqqiyotini, har tomonlama rivojlanishini ta’minlay oladigan, istiqlol g‘oyasiga sodiq, vatanparvar, zamonaviy bilimlarni egallagan komil insonlarni tarbiyalab berish – pedagogning bosh vazifasidir. Jamiyat a’zolarining asrlar davomida to‘plagan bilim va tajribalarini o‘qituvchi bolalarga yetkazadi. Ammo o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatida ba’zan ziddiyat, qarama-qarshilik kelib chiqadi. Chunki, o‘quvchi faoliyatini boshqarish, unga ta’sir etishning murakkab tomoni shundaki, o‘quvchi odatda hozirgi kun bilan yashaydi.

O‘qituvchi mehnatining obykti bu inson, bola, o‘quvchi bo‘lib, u tinimsiz ravishda rivojlanib boradi va o‘zgarib turadi. U doimo jismonan va aqlan faol, tinimsiz

shuning uchun u o'ziga o'xshagan faol, izlanuvchan o'qituvchini yoqtiradi. Shu sababli bo'lsa kerak yosh o'qituvchilar bolalar bilan tez til topishib ketadi. O'quvchilar ularni yoqtiradilar. Demak, bu fikrdan shunday xulosa chiqadiki, o'qituvchi o'quvchiga sevimli bo'lishi, uning hurmatini qozonishi uchun doimo izlanishi va o'z ishiga ijodiy yondashishi, yoshlarning ichiga kira bilishi, yoshlar dunyosi bilan yashashi lozim.

O'qituvchi faoliyatining sub'yekti - bular o'quvchilarga doimo ta'sir etib turuvchi ota-onalar, tarbiyachilar, o'qituvchilar va sinf jamoasidir. O'quvchilarga eng kuchli ta'sir etuvchi kuch o'qituvchining shaxsiy xususiyatlari, uning bilim va malakasi, mahoratidir.

Asosiy tarbiyaviy vositalar - bu o'quvchilarni har xil faoliyat jarayonlarida, jumladan, mehnat, o'yin, o'quv va muloqatda turli yo'llar bilan tarbiyalash va ta'lim berishdir.

Tarbiya-tarixiy va ijtimoiy xodisadir. Tarbiya avlod-ajdodlarimizdan bizga yetib kelgan buyuk meros bo'lib, u komil insonni voyaga yetkazishda muximdir. Tarbiya insonlarning faoliyati jarayonida ularning ongi va irodasini o'stirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tarbiya ijtimoiy xodisa bo'lib, insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida o'ziga xos mazmun va amalga oshirish shakliga egadir. Tarbiya haqida Shayx Sa'diy o'zining "Guliston" asarida shunday deb yozgan edi: "Kimda-kim yoshlikdan tarbiya olmasa, katta bo'lib baxtli bo'la olmaydi".

Adibning yuqoridagi so'zlariga amal qilgan xolda o'quvchilarni ma'naviy boy, jismoniy jihatdan sog'lom qilib tarbiyalash maqsadida dastlab ularning tarbiyaviy darajasini aniqlash maqsadga muvofiqdir. Buning uchun o'quvchilar qalbini odob-axloq nurlari bilan yoritmoqchi bo'lgan tarbiyachi -pedagog chuqur bilim, keng maxorat va tarbiyachilik san'atini egallamog'i kerak. O'quvchi yoshlarni tarbiyalashda umuminsoniy qadriyatlar, islom ta'limoti, o'zbek milliy urf odatlariga amal qilish maqsadga muvofiqdir.

Tarbiyaviy jarayon ongli, mas'uliyatli faoliyat bo'lib, unda tarbiyachi tarbiyalanuvchilarni komil inson qilib yetishtirishda unga har tomonlama ta'sir ko'rsatadi tarbiyachi o'quvchilar jamoasining tarbiyaviy darajasini o'rganib, unga ta'sir ko'rsatish maxoratiga ega bo'lishi, tarbiyaviy tadbirlarni o'quvchilarning

ruhiyatiga qanchalik ijobiy ta’sir etganini kuzatib, uni yanada rivojlantirishi, takomillashtirishi, tarbiyaviy ishlarni samaradorligini oshirishda o‘z bilimini tarkibiy ravishda boyitib borish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 28 dekabrda “Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1026-sonli qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017 yil 26 sentabrda IK-3289-sonli Qarori qabul qilinganligini, mazkur qarorda malaka oshirish tizimini tubdan takomillashtirish, uni zamon talabiga mos o‘quv-metodik ta’minot bilan ta’minlash masalalariga alohida ahamiyat berilganligini aytib o‘tilgan.

3. Sh. Qurbonov, E. Seytxalilov Ta’lim sifatini boshqarish. T.: “Turon-iqbol” 2006.- 592-bet.

4. S.T. Turg‘unov, L.A. Maqsudova, M.A. Umaraliyeva, H.M. Tojiboyeva. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish texnologiyalari. T.: “Sano-standart”. 2012 -98 bet.

5. R. X. Djurayev, S.T. Turg‘unov, N. Q. Ahmedova Ta’lim boshqaruvi (nazariya va amaliyot masalalari) T.: 2013. 140 b.